

ЖУМАШ БЕКЛЕРБЕГИНИҢ ТӘҒДИРИ: ҚАШҚЫНЛЫҚТАН БИЙЛИККЕ ШЕКЕМ

Опаев.Б

Исатай Махамбеттің басшылығындағы миллий азатлық көтерілиси қазақ халқының тарихындағы әхмийетли ұақыялардың бири. Бирақ, бул көтерілистің тәғдири тек ғана жеңис ямаса жеңилис пенен өлшенбейди. Олардың арасында көтерілиске қатнасып, соңынан тәғдирдің жазыуы менен басқа жерге барып, өзгеше өмир баслаған адамлар да бар. Солардың бири - Жаншора.

Оның мылтық соғатуғын усташылық шеберлиги болған, Исатай көтерілисінде мылтық соққан. Көтерілис сәтсиз жуұмақланғаннан соң болыс дайысының жәрдемінде Хийұа ханлығының аймағына өтип кеткен¹.

Жаншора - туұылған жеріндеги сәтсизликтен кейин ол жаңа өмир излеўге мәжбүр болды. Хийұада ол хан әскерине қосылып, тез арада өзиниң батырлығы хәм әскерий шеберлиги менен көзге түсти. Жыллар өтип, оның баласы Жумаш та ханның исенимине ийе болып, беклербеги лаўазымына шекем көтерилди.

Усы жерде оның исми менен байланыслы мағлыұматларды айтып өтейик, оның туұылғанында әкесиниң қойған аты Жумағұл. Бирақ тарийхий дереклерде оның аты хәр түрли айтылады: Жумаш, Жумағамбет, Төре, Жуманияз*.

Араб тилинен алынған жума - жыйын, улыұма жәмәәт жыйналатуғын күн. Биригиўши курамлы атлар - Жумағамбет, Жумағул, Жумагелди хәм т.б. Еркелетип айтылатуғын түри - Жумаш².

Соған қарағанда, Хийұа ханлығындағы салық төлеўши қазақ-қарақалпақлар дизиміндеги Жумақул менен Жуманиёз деген атлар бир адам болыуы мүмкин.

Буны Хийұа ханлығының салық хўжетлерин изертлеген Ю.Э.Брегель де тастыйықлайды, «жоқарыда келтирилген бир аттың орфографиялық вариантларынан тысқары, бир исмниң диалектлик формалары болған басқа да вариантлар бар. Бул вариантлар бир аттың өзинше айтылыуындағы

¹ Опаев Б. Дала жазыулары. Алматы, 2025.

*Буның себеби көтерілис жеңилиске ушырап, Хийұа ханлығына өткеннен кейин атын өзгерткени менен байланыслы болыуы мүмкин. Себеби Россия патшалығы үзликсиз Хийұа ханлығынан өтип кеткен адамларды қайтарып берийди сорап турған.

² Электрон ресурс: қараңыз <https://sozdikqor.kz/soz?id=59524&a=Juma> Қаралған ўақыты: 03.07.2024.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-6

айырмашылықтарды ямаса түркі тілінің имласының тұрақсызлығын көрсетеді, соның нәтижесінде хәр қыйлы жазыушылар бір атты хәр түрлі жазыуы мүмкін. Көпшілік жағдайларда белгилі бір форма бір адамға бекитіліп қойылған, бірақ жәрияланған құжаттар сөзсіз дәлеллегеніндей, бір адамға байланысты хәр қыйлы формалар, соның менен бірге дұрыс әдеби формалар да қолланылуы мүмкін. Бұнан тысқары, құрама аттың бір бөлігі күнделікті тұрмыста түсіп қалуы ямаса басқа, мәнісі бірдей сөзбен алмастырылуы мүмкін. Усындай параллель формалардың қолланылуының ең тән алғылықты мысалдарын ғана келтіреміз – деп жаза отырып мысал келтірген адам аттары арасында Жуманияз менен Жумақұл бір адам екенін айтады³.

Жумаш өз қол астындағы халықтан түйе менен жылқылары үшін салық салдырмаған. Жоқарыда айтқанымыздай Ю. Э. Брегельдің қазақ-қарақалпақтардан жыйналған закат салығы (1871-жылы июль, 19-август) бойынша салық дәптерінде Жуманияздың 200 сыйыры хәм 100 қойы дизімге алынған⁴.

Жумаштың Хийұадағы өмірі аңсат болмады. Ол жаңа ортаға үйренісуге, тілді үйренісуге хәм жергиілікті үріп-әдеттерді қабыл етісуге мәжбүр болды. Бірақ оның батырлығы хәм садықлығы оған көп жәрдем берді. Ол әдиллігі хәм шешім қабыллау уқыбы менен танылды. Беклербеги сыпатында Жумаш Хийұа ханлығының ішкі хәм сыртқы саясатына белсенді қатнасты.

Жумаштың тәғдірі тек ғана оның жеке өмірі менен шекленбейді. Ол сондай-ақ, қазақ-хийуа қатнасықтары тарихындағы әхміетлі дәуірді көрсетеді. Оның Хийұадағы хызметі екі ел арасындағы саясий хәм мәдени байланыстардың раўажланыуына тәсір етті. Жумаш қазақ даласы менен Хийұа арасындағы жанлы көпірге айланды, екі халықтың өз-ара түсінісіуін арттырыуға умтылды.

Хийұа ханы қол астындағы халықты ұслап тұрыу үшін олардың арасында бийлер санын көбейткен. Бийлердің үстінен аталық, беклербеги қараған. Бийлер аталыққа, аталық беклербегіге бағынған. Оларды хан лаўазымға тайынлағанда жарлық берген. Олар ханның жарлығысыз рәсімді түрде ұазыйпасына кірісе алмаған.

³ Брегель Ю.Э. Документы архива хивинских ханов по истории и этнографии каракалпаков. – М.: Наука, 1967. – 74 - 75 с.

⁴ Брегель Ю.Э. Документы архива хивинских ханов по истории и этнографии каракалпаков. – М.: Наука, 1967. – 209 с.

О. Жалилов өз мийнетлеринде беклербеги лаўазымы Хорезм тарийхшыларының шығармаларынан тысқары архив материалларында да көп ушырасатуғынын атап өткен. Ол мысал ретинде өзбеклерден Бағыбек беклербеги, жәмшидлерден Абдулла беклербеги, теке түркменлеринен Қожамберди-бек хәм Қулкелди беклербегилерди тилге алады. Соның менен бирге, қазақлардан Омар төре Жумаш, Мусылман, Әзизберген, Халмухаммед, Көпжүрсин, Шүкир Мухаммед, Шахарбай, Жанмухаммед сыяқлы шахслардың да беклербеги болғанын жазады. Қарақалпақлардан Қоңырат қарақалпағынан Қабыл, Юсуп беклербегилерди, ал Он төрт руў қарақалпағынан Сайыпназар, Қудайназар, Қутлы Мурат беклербегилерди де архив дереклеринен тапқанын көрсетип өткен⁵.

Жумаштың қашан беклербеги лаўазымына тайынланғаны хаққында бизде анық мағлыўмат жоқ. Бирақ шама менен 1865-жылы деп айтыўға болады. Себеби, сол жылы Хийўа тахтына Саййид Мухаммед Раҳимхан II отырып, өзине хызмет еткен көплеген адамларға бий, аталық, беклербеги лаўазымларын берген. Жумаш беклербеги болған ўақтында жүдә жас болған. Омонбек Жалилов болса оны 1870-жыллары беклербеги болған дейди. Сонда ол 22-23 жасларында усы лаўазымға тайынланған деп айтыўға болады.

А. В. Каулбарс қазақ урыўларының көшип келиўин баянлап, олардың бир бөлеги егиншилик пенен шуғылланғанын хәм қарақалпақлар арасында араласып жасағанын айтады. Жумаш дәслеп Хийўа ханлығының арқасында Дәўқарада, кейин Хийўа ханы арнаўлы жарлық пенен Бадай тоғайынан жер сыйлағаннан соң, усы тоғайдағы Уйғыр районына орналасады. Сондай-ақ, ол көшип келген қазақлар ушын Хийўа ханынан сорап жер алып берген.

Усы жерде айтып өтиў керек, хўжеттерде бәрқулла Жумаш беклербегиниң аты алдына Омар төре деп жазылған, соған қарап биз араб жазыўында үтир қойылмайтуғынын есапқа алып, оның Хийўа ханлығына келгеннен кейинги оған берилген толық ат Омар Төре Жумаш деп ойлаймыз. Аманбек Жалилов болса монографиясында оларды еки адам деп есаплап арасына үтир қойып жазған болса, өзиниң илимий диссертациясында Омар Төре Жумаш деп үтир қоймастан анық жазған. Ол диссертациясында былай дейди: «Архив хўжеттерде көрсетилиўинше, XIX әсирдиң 60-70 жылларынан баслап қарақалпақларда еки беклербеги,

⁵ Жалилов О. XIX-XX аср бошларидаги қарақалпоқ тарихидан (Хива давлат хўжатлари асосида). – Тошкент: Фан, 1986. – 106-107 б.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-6

қазақларда төрт беклербеги бар еди. Солардан, 1872-жыллары теристамғалы Қабыл, маңғыт Қудайназар беглербегилер болса, қазақлардан Омар Төре Жумаш, Мусулман, Азизберген беклербегилер болған»⁶. Бул жерде қазақ беклербегилеринен тек үшеуінің аты жазылған. Сол дәуірде төрт беклербегиден биринің аты аталмаған.

1873-жылы Хийўаға келген Швейцариялы саяхатшы, Рус географиялық жәмийети экспедицияларының қатнасыўшысы Анри Мозердиң (1844-1923) айтыўынша, ол Хийўа ханлығында көрген хәм сөйлескен адамлардан бири болған: «Төре-бай-Дәўлет - жас қырғыз (қазақ О.Б.) - адай (Каспий бойындағы жаўынгер ордадан шыққан), фарангты (француз) бийпул шығарып салыўды усыныс еткен. Бул жигирма алты жасар жигиттиң ашық жүзи, кеўилли минези хәм әжайып хәзилкешлиги мени оны кәрўанға алыўға хәм оның хызметин қабыл етиўге исендирди. Төре бай - султанлардың әўлады. Ол ата-бабаларын мақтаныш етеди, пул хәм пайда излемейди, Френгистан (Франция) ды бир көриўди әрман еткен хәқыйқый саяхатшы-батыр»⁷. Оған әкесинен қалған 50 танап жер берилген.

Жумаштың баласы Хожатилеу медреседе оқыған. Медресени питкергеннен кейин мурап хызметинде ислеген. Қарақалпақстанда оның қаздырған хәм өзиниң аты менен аталатуғын «Тилеў мурап арнасы» болған. Ол гейпара ўақытлары «қазақ арнасы» деп те аталған.

Бул - бир тәрәптен, қазақ жигитиниң қәлеген жерде өз қәбилетин көрсете алатуғынына дәлил. Екинши тәрәптен, Жумаштың тәғдири тарийхтың қурамалылығын, адамның өмир жолындағы тосқынлықлар хәм таңлаўларды көрсететуғын мысал болып табылады. Ол өз халқы ушын гүрескен батырдан басқа елде жоқары лаўазымға ерискен шахсқа айланды. Жумаштың тарийхы - умытылмас мийрас, өтмиштиң сабағы хәм келешекке болған исенимниң белгиси сыпатлайтуғын архив дереклеринен табылған мағлыўматларға тоқталып өтемиз:

Әмиўдәрья бөлиминиң начальниги генерал-майор Ивановтың Хийўа ханына жазған 1875-жыл 23-августтағы хатында Жумағамбет бийдиң түркменлер менен талан-тараж жөниндеги келиспеўшиликлерин түп-тийкарынан шешиў ушын,

⁶ Жалилов О. XIX иккинчи яrimi XX аср бошларидаги қорақалпоқ тарихидан. Тарих фанлари бүйича кандидатлик диссертация, Тошкент: 1970. – 615 б.

⁷ Henry Moser. A travels l'asie Centrale. La steppe kirghize; le Turkestan russe; Boukhara; Khiva; le pays des turcomans et la perse. Paris, 1885. – 290 p.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-6

қазақтардың талабы елеге шекем қанаатландырылмағанынан шағым етип атырғанлығы себепли, түркменлер менен қазақтарға, бир-биринен қарыздарларға Хожели қаласында съезд* тайынлап, барлық ислерди лаўазымлы шахслар хәм Әмиўдәрья бөлими жиберген адамның қатнасыўында дурыс көрип шығыўын сораған⁸.

Әмиўдәрья бөлими баслығының Хийўа ханына жазған 1877-жыл 13-майдағы хатында Маңғыстаў приставы усы жылдың 19-январында бөлим баслығына өзине исенип тапсырылған приставтың Жумағамбетке Хийўа ханлығында турақлы хәм ўақтында көшип жүрген барлық Маңғыстаў қазақтарын басқарыўды тапсырғаны хакқында хабар берди. Бул хакқында Әмиўдәрья бөлиминиң баслығы генерал-майор Иванов усы жылдың 25-февралында Хийўа ханына мағлыўмат ушын хабар еткен, бирақ Хийўа ханы сол ўақытта Жумағамбеттиң өзиниң пуқарасы екенин билдирмеген. Ал Хийўа ханы Жумағамбет хәм оның адамлары Хийўа қол астында деген хаты бойынша генерал-майор Ломакин*нен усы аңласпаўшылықты түсиндириўди сораған.

Усы жерде соны айтып кетиў керек, бул дәўирде Хийўа ханлығына Әмиўдәрьяның шеп жағалығы қараслы болды. Соның менен бирге Үстирттиң үстинде сийрек жайласқан көшпели халықлар жасады. Олар арасында Маңғыстаўтан көшип келген хәм жайлаў ушын қоныс аўдарған көшпели қазақтар бар еди. Жоқарыдағы архив мағлыўматына тийкарланып соны айтыў мүмкин, Жумағамбет (Жумаш) Маңғыстаўтан келген барлық қазақтардың бийи етип тайынланған. Анри Мозердиң мағлыўматы бойынша Үстирит тегислигинде 24 мыңға шамалас халық жасаған⁹.

*Халық суды еки инстанциядан турады: аўыл суды (хәр аўылда үш қазы) хәм приставлықтың бийлер суды съезди (хәр волосттан бир бий хәм бир кандидат). Аўыл қазылары Закаспий әскерий бөлиминиң басшысы тәрәпинен, ал приставлық сот жыйналысларының қазылары Кавказ әскериниң бас қолбасшысы тәрәпинен тастыйықланатуғын еди. Приставлықтың бийлер жыйналысы жылына еки мәрте - 1-декабрьден 1-февральға дейин хәм 1-апрельден 1-майға дейин өткерилетуғын еди. (Дерек: Турсунова М. С. Казахи Мангишлака во второй половине XIX века. Алма-Ата. 1977. - 123 с.) Ал, Сырдарья областының Әмиўдәрья бөлиминде бийлер суды менен отырықлы халық ушын қазылар суды хызмет етти. Қазылар судынан жоқары қазылар съезди турды. Ол қазылар судының шешиўине қанаатланбаған адамлардың шағым арзаларын қарады (Дерек: Р.Қосбергенов. Қарақалпақ халқының колониал дәўирдеги мәдениаты хәм турмысы. Нөкис, 1970. - 15 – бет. .

⁸ Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 25-27 варақ.

*Закаспий областының начальниги

⁹ Анри Мозер. Через Среднюю Азию. Киргизская степь, русский Туркестан, Бухара, Хива, край туркмен и Персия: впечатления от путешествия. Франкоязычные путевые очерки о Центральной Азии: Путешествия Наполеона Нея и

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-6

Буннан тысқары, Жумағамбет Хийўа ханына қағазлар менен еки қазағын жибергенин, оларды Хийўа тутқынға алғаны хаққында шағым еткен. Жумағамбеттиң мәлим етиўинше, бул адамлар да Россия пуқаралары болғанлықтан, олардың хәр бириниң қандай айыбы бар екенлигин түсиндириўин сораған.

Солай етип, жоқарыдағы мағлыўматларды таллап, Маңғыстаў приставының есабатындағы Жумағамбеттиң статусы хәм Хийўа ханлығына қатнасына байланыслы курамалы мәселелер пайда болмақта. Бул жағдай Әмиўдәрья бөлиминиң баслығы генерал-майор Ивановтың хабары хәм Жумағамбеттиң Хийўа ханының өзиниң қараўында екенлиги хаққындағы билдириўи менен тиккелей байланыслы. Каспийарты ўәлаятының баслығы генерал-майор Ломакиннен түсиник сораў арқалы буны анықластырыў әҳмийетли екенлиги атап өтилген.

1877-жылы 28-ноябрьде Әмиўдәрья бөлиминиң баслығының Хийўа ханына билдириўине қарағанда, Жумағамбет бийге өз дизимине жазылған қазақлардан салық жыйнаўдан алдын, қазақлар өзлерине қараслы деп есаплайтуғын хәм Хийўа ханы қол астында деп есапланатуғын бийликлери менен келисиўин сораған¹⁰.

1877-жыл 30-июль күни Әмиўдәрья Бөлими баслығының ўазыйпасын атқарыўшы айырым қазақлардан отаў салығын өндирип алыўға жәрдем сорап, Хийўа ханына шағым етеди. Маңғыстаў бийи Жумағамбет ханлықта көшип жүрген Маңғыстаў приставлығының қазақлары Жумағамбет Досов, Даўылбай Алтаев, Жарылқан Алапов, Тәжи Даўылбаев, Турман Қулшаров хәм Боранбай Алтаевлар 1876-жыл ушын отаў салығын төлемегенин, салық жыйнаўшы Манат Боранқулов олардың орнына қазнаға салықты төлегенин жазған¹¹.

1877-жылы 6-мартында Түркстан әскерий округи Әмиўдәрья бөлиминиң баслығы Хийўа ханына жолланған рапортта Маңғыстаў бийи Жумағамбет Жанчуринниң хатын тиркеп, айыпкерлерден өндириў хәм өлтирилген қазақтың туўысқанларын қанаатландырыўды сораған. Жанчуринниң хабарындағы түркмен тонаўшылары хаққындағы мағлыўматлар дурыс болса, ханнан қатаң илажлар көрип, айыпкерлерди жазалаў өтиниш етилген¹².

Анри Мозера во второй половине XIX века: (перевод с французского) / авторы А.Мозер, Н.Ней; составитель, переводчик, автор вступительной статьи С.Атанова. – Москва: Кучково поле Музеон, 2023. – 347 с.

¹⁰ Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 36 варақ.

¹¹ Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 96 варақ.

¹² Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 140 варақ.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-6

Әмиўдәрья бөлиминиң баслығы 1877-жылы 25-февральдағы Хийўа ханына жазған хатында, Маңғыстаў приставлығы Адай аўылының қазағы Жумағамбетке өзине исенип тапсырылған приставлықтағы барлық қазақларды басқарыўды тапсырды, олар сизиң жоқары мәртебели ханлығыңызда турақлы көшип-қонып жүргенлер де, хәр түрли ислер бойынша ўақытша келип жүргенлер де болады. Усы ҳаққында хабарлай отырып, зәрүр болған жағдайда қазақ Жумағамбеттиң нызамлы өтинишлерине өз тәрәпиңизден қоллаў көрсетиўиңизди өтинемен¹³.

Бул архив дереклерине таянып жуўмақ қылып айтатуғын болсақ, Жумағамбеттиң кейинги тәғдири Россия империясы хәм Хийўа ханлығы ортасындағы өз-ара келиспеўшиликлер менен байлыныслы болған. Оның қашан хәм қайжерде қайтыс болғанлығы бойынша анық бир мағлыўмат жоқ. Бирақ аўызеки дереклерге сүйенетуғын болсақ ол өлгеннен кейин Хожелидеги Гәўирқалаға жерленген.

Жумаштың өмири - қазақ тарийхының бир бөлеги. Оның мәртлиги, жигерлилиги хәм өмирге болған умтылысы әўладтан-әўладқа мийрас болып қалады. Ол өз тәғдирин өзгерткен, қыйыншылықларға бойсынбаған хәм басқа елде де өз орнын тапқан қазақ батырының символы. Жумаштың тарийхы - өтмишимизди еске түсирип, келешекке болған исенимимизди арттырады.

Жуўмақлап айтқанда, Жумаш беглербеги ҳаққында еледе тереңирек изертлеў жумысларын алып барыў керек. Еле үйренилмеген халық толғаўлары хәм архив хўжетлерин ақтарып, ол ҳаққында еле тарийхтың ашылмаған бетлери бар екенине исенемиз. Бүгинги әўлад Жумаш беглербегиниң тарийхын билиўи керек. Ол бизди өз тарийхымызды хўрмет етиўге, қыйын жағдайларда күшли болыўға хәм бәрқулла жақсылыққа умтылыўға үйретеди. Жумаштың тәғдири - қазақ халқының руўхының беккемлиги хәм өмирге болған сүйиспеншилигиниң дәлийли.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Henry Moser. A travels l'asie Centrale. La steppe kirghize; le Turkestan russe; Boukhara; Khiva; le pays des turcomans et la perse. Paris, 1885.

¹³ Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 145 варақ.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-6

2. Анри Мозер. Через Среднюю Азию. Киргизская степь, русский Туркестан, Бухара, Хива, край туркмен и Персия: впечатления от путешествия. Франкоязычные путевые очерки о Центральной Азии: Путешествия Наполеона Нея и Анри Мозера во второй половине XIX века: (перевод с французского) / авторы А.Мозер, Н.Ней; составитель, переводчик, автор вступительной статьи С.Атанова. – Москва: Кучково поле Музеон, 2023.
3. Брегель Ю.Э. Документы архива хивинских ханов по истории и этнографии каракалпаков. – М.: Наука, 1967.
4. Жалилов О. XIX иккинчи ярими XX аср бошларидаги қорақалпоқ тарихидан. Тарих фанлари бўйича кандидатлик диссертация, Тошкент: 1970.
5. Жалилов О. XIX-XX аср бошларидаги қорақалпоқ тарихидан (Хива давлат хужжатлари асосида). – Тошкент: Фан, 1986.
6. Қосбергенов Р. Қарақалпақ халқының колониал дәуирдеги мәдениаты хәм турмысы. Нөкис, 1970.
7. Опаев Б. Дала жазыўлары. Алмата, 2025.
8. Турсунова М. С. Казахи Мангишлака во второй половине XIX века. Алма-Ата. 1977.
9. Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 140 варақ.
10. Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 145 варақ.
11. Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 25-27 варақ.
12. Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 36 варақ.
13. Ўз МА, И-125 ф., 2-руйхат, 16-иш, 96 варақ.
14. Электрон ресурс: <https://sozdikqor.kz/soz?id=59524&a=Juma>

